

«СРОДНА ПРАЦЯ» ТА СЕНС ЖИТТЯ ІВАНА ПРОКОПЕНКА

Плахтєєва В.І.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: vipvita@gmail.com

Україна завжди була багата на талановитих особистостей. Одним із найвідоміших і справжніх її синів є Іван Федорович Прокопенко – видатний український учений, високопрофесійний і мудрий педагог, який надав путівку в життя не одному поколінню студентів. Серед його учнів можна побачити Героїв України, політиків, педагогів із світовим ім'ям, академіків, професорів, громадських діячів, видатних юристів, економістів, спортсменів, діячів культури тощо.

І.Ф. Прокопенко прожив 85 років, чимало за цей час пережив, завжди мав свій погляд на кожну річ, але за порадою дуже часто подумки звертався до Григорія Сковороди, до його «філософії серця». Для нього було близьким його визначення щастя, яке є у «сродній праці», яка «потрібне робить неважким, а важке – непотрібним». На письмовому столі Івана Федоровича завжди лежала книга Григорія Савича Сковороди, в якій він завжди знаходив, за його словами, «знайомі, споріднені думки».

Своє щастя, свою «сродну працю» Іван Федорович почав шукати з рідної Полтавщини (с. Васильки), козацького краю, де народилися всі відомі йому родичі до сьомого коліна включно. Тяжке воєнне та післявоєнне дитинство, виживання в умовах голодомору, тяжка сільська праця в полі, на фермі, на будівництві – саме з цього почався життєвий шлях майбутнього академіка.

Найприємнішими спогадами з цього періоду життя були спогади про школу та першу вчительку Уляну Митрофанівну, яку Іван Федорович завжди називав «Учитель від Бога». Вона без азбук та букварів навчила писати й

читати, прищепила любов до рідної української мови. Думаю, що саме тоді в серці маленького Івана зародилося насіння, яке проросло набагато пізніше, коли він для себе зрозумів, що освіта – це головне в його житті.

Після закінчення школи Прокопенко І.Ф. залишився працювати на рідній Полтавщині у колгоспі імені Т.Г. Шевченка. Але в нього була й інша мрія – отримати професію агронома. Він навіть закінчив три курси Уманського сільськогосподарського інституту, але зрозумів, що його покликання не тільки в цьому.

Пізніше Іван Федорович отримав професії прохідника та забійника на шахті «Полтавська – Комсомольська № 2» у м. Єнакієво, за що в двадцятиоднорічному віці був удостоєний державних нагород.

У цей же період (1957 р.) він зустрів своє кохання й невдовзі одружився. За роки сімейного життя подружжя Прокопенків мало двох дітей, п'ятеро онуків і двох правнуків. Анна Єгорівна (дружина Івана Федоровича) – відомий в Україні вчитель початкових класів, яку пам'ятають і люблять численні учні. Мабуть, для Івана Федоровича це була доля: усе найкраще в його житті завжди було пов'язане з учителями.

У 1960 році Івана Федоровича зустрів Харків – освітній, науковий, культурний, промисловий центр. Харків – це те місто, прибувши в яке одного разу, закохуєшся на все життя. Іван Федорович був із тих, хто, як і його відомий земляк Г.С. Сковорода, закохався в Харків з першого погляду та залишився в ньому назавжди.

Наступним етапом у пошуку «сродної праці» став для Івана Федоровича Харківський юридичний інститут, який він закінчив з відзнакою і в якому почався його професійний шлях викладача й науковця. У 1973 році він захистив кандидатську дисертацію за темою «Економічні закономірності управління суспільним виробництвом» і продовжив працювати спочатку викладачем, а далі – завідувачем кафедри політичної економії.

У 1980 році Прокопенко І.Ф. очолив Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди (нині – Харківський національний

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди) і пропрацював у ньому 40 років свого життя, за його словами, «40 найкращих років». Він чудово читав лекції, проводив наукову діяльність, яка завжди була важливою складовою його професійної діяльності. Досвід педагогічної діяльності Іван Федорович виклав у своїй докторській дисертації на тему «Теоретичні і методичні основи економічної освіти в загальноосвітніх і професійних навчальних закладах».

За час ректорства Івана Федоровича у закладі відбулися такі зміни: педагогічний інститут у 1992 році отримав статус – університет; у 2004 університет став національним; побудовано новий навчальний комплекс та спортивний комплекс імені Юрія Пояркова; на території навчального комплексу споруджено два пам'ятники – Григорію Сковороді та першій учительці; тисячі студентів щорічно здобували якісну педагогічну освіту, сотні здобувачів освіти брали участь в Олімпійських іграх, чемпіонатах України, Європи, світу тощо, де часто ставали переможцями.

Сковородинівський університет завжди був для Івана Федоровича не тільки його роботою, його «сродною працею», а й родиною і сенсом його життя.

Ще хотілось би наголосити на тому, що прокопенківський дух у сквородинівському університеті й сьогодні об'єднує всіх: від студентів-першокурсників до видатних професорів, які працюють і навчаються за його гаслами: «Освіта збереже Україну!» та «Мій університет – моя гордість!». А цитата Г.С. Сковороди, яку Іван Федорович обрав для того, щоб її бачив кожний, хто заходить у наш педагогічний, «Ми сотворим світ получшій, созиждем день веселейший» буде ще багато років зустрічати нових студентів – майбутніх учителів, які на прикладі життя таких видатних українців, педагогів із великої літери будуть виховувати ще багато поколінь поспіль.